

КУЗГИ БУҒДОЙДАН СЎНГ ДУККАКЛИ ЭКИНЛАРНИ ТАҚРОРИЙ ЭКИШ АФЗАЛЛИКЛАРИ

¹Улжабоев Алижон Абдуллажонович, ²Бўтабоев Жавлонбек Махмуджонович

¹Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти к.х.ф.ф.д

²Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти 2-босқич магистранти

***Аннотация.** Мақолада тажрибада ўрғанилган ўтмишдош экин сифатида экилган тақрорий дуккакли экинлар: соя, мош, ловия, нўхат, ер ёнгоқ ва кўк нўхат тупроқ унумдорлигини муҳим кўрсаткичлари бўлган гумус, умумий ҳаракатчанозуқа унсурлари миқдорига ижобий таъсир кўрсатганлиги аниқланган.*

***Аннотация.** В данной статье лабораторным путём выяснено что повторнопосеянные бобовые растения, соя, маш, фасоль, горох арахис и зелёный горох положительно повлияли на главного показателя плодородия почвы гумуса и количество минералов.*

***Abstract.** From the report discovered in the experiment receded crops, leguminous crops such as mung bean, bean, pea, peanut and green pea, fertility of soil all of those plants were determined positively effects to the quantity of production.*

Ўзбекистонда миллий иқтисодиётнинг энг муҳим ва устувор тармоқларидан бири бўлган қишлоқ хўжалигининг тараққиёти кўп соҳаларнинг ривожига учун пойдевор бўлиб хизмат қилади. Кейинги йилларда Республикада ғалла-дон экинлари экинмайдонларининг кўпайтирилиши ғалладан бўшаган майдонларда кенг миқёсда тақрорий экинлар етиштириш имкониятини бермоқда. Бундан асосий мақсад қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришда ердан унумли фойдаланишдани борат. Айти пайтда ғўза-буғдой навбатлаб экишнинг кузги буғдой даласида кечибилан 20 июндан 1 ноябрга қадар бўш қолган, ғалладан бўшаган ерларда тақрорий экин етиштиришнинг афзалликлари катта. Аммо, ғўза-буғдой алмашлаб экиш майдонларида кузги буғдойдан сўнг тақрорий экин экиш технологияси ва айниқса тупроқ унумдорлигини ошириш нуктаи назаридан мутлақо мукамал эмас. Айти пайтда ғўза, кузги буғдой, тақрорий экин сифатида экилаётган маккажўхори ҳам тупроқ унумдорлигини “истеъмол” қилувчи экинлар ҳисобланиб, уларни етиштириш натижасида тупроқ унумдорлигини тобора пасайиб бораётганлиги илмий тадқиқотларда аниқланган.

Маълумки, қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришда маъдан азотни қўллаб қўллаш натижасида ҳосилдорлик ортишига қарамай ўсимлик маҳсулот таркибидаги нитрат ва нитритлар ошади, сизот сувлар, оқава сувлар, ариқлар, сув ҳавзалари нитратлар билан ифлосланади. Ўсимлик таркибидаги нитрат ванитритлар кўпайиши натижасида ҳосил сифати пасаяди, маҳсулотни истеъмол қилиш организмда, нитрозааминларнинг ҳосил бўлишига, гемоглобин функцияси ўзгаришига, гипоксияга олиб келади. Тупроқ унумдорлигини сақлаш ва оширишда дуккакли экинларни тақрорий экин сифатида экиш самарадорлигини ўрганиш мақсадида, тажриба ўтказдик. Дала тажрибаси Андижон қишлоқ хўжалик институтининг ўқувчилар ишлаб чиқариш хўжалигида ўтказилди. Тажриба мизнинг асосий мақсади кузги буғдойдан сўнг дуккакли экинларни тақрорий экиб, улар билан симбиоз ҳолда яшовчи ризобиумавлодига кирувчи бактериялар ёрдамида ҳаво табиқидаги азотни биологик усулда ўзлаштириш ҳисобига мазкур

муаммоларни ҳал қилибгина қолмайбундан ташқари, уларнинг илдиз ва анғиз қолдиқлари орқали тупроқунумдорлигини сақлаб туриш, микрофлорани яхшилаш ҳисобланади.

Тажриба 4 қайтариқли, бўлакчалар икки қатор жойлаштирилди, ҳар бир бўлакчанинг майдони 200 м², ҳисобга олинган майдони 100 м²дан иборат.

Такрорий экин сифатида экилган дуккакли экинлар, такрорий экилмаган ва нозорат сифатида маккажўхори экилган вариантларга нисбатан тупроқдаги гумус, азот, фосфор таркиби ўрганилганда, 1-такрорий экин экилмаган вариантда 1-расм.

1-расм. Тупроқдаги гумус, умумий азот ва фосфор%.

Демак, 1-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, тажрибада ўрганилган ўтмишдош экин сифатида экилган такрорий дуккакли экинлар: соя, мош, ловия, нўхат, ер ёнғоқ ва кўк нўхат тупроқ унумдорлигини муҳим кўрсаткичлари бўлган гумус, умумий ҳаракатчан озика унсурлари миқдорига ижобий таъсир кўрсатган.

REFERENCES

1. Улжабоев, А. А. (2020). Влияние различной степени засоления почв на всхожесть семян, рост и развитие хлопчатника. *Актуальные проблемы современной науки*, (1), 97-99.
2. Улжабоев, А. А. (2019). Влияние засоления на рост и развитие хлопчатника. In *Advances in Science and Technology* (pp. 18-20).
3. ULJABOEV, A., & Tukhtasinov, A. Effect Of Soil Salinity On Cotton Leaf Development And Defoliation Efficiency. *JournalNX*, 7(02), 368-370.
4. Abdullajonovich, U. A., & Nodirjon, K. M. (2022). Efficiency of Defoliation on Low Salt Fields. *The Peerian Journal*, 5, 1-7.
5. Abdullajonovich, U. A., & Mamurjan O'g'li, O. A. (2022). Effect Of Soil Salinity On Cotton Leaf Development And Weight Change. *Eurasian Research Bulletin*, 14, 287-289.
6. Улжабоев, А., Зайнобидинова, Г. Б., Якубова, З. А., & Зайнобидинов, Б. З. (2016). ПРЕИМУЩЕСТВО ПОВТОРНОГО ПОСЕВА БОБОВЫХ КУЛЬТУР ПОСЛЕ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ. In *Современные тенденции развития аграрного комплекса* (pp. 388-389).